

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883809>

Н.А.Ашурметова

к.э.н., доцент

М.Ф.Ибрагимова

Ташкентский государственный аграрный университет студентка

Аннотация: *В статье проведен анализ инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства в Узбекистане, сформулированы выводы на основе выявленных тенденций.*

Ключевые слова: *инвестиции, инвестиционная привлекательность, плодоовощеводство, развитие, сельское хозяйство, эффективность.*

Annotation.: *The article analyzes investment projects in the field of agriculture in Uzbekistan, and draws conclusions based on the identified trends.*

Keywords: *investments, investment attractiveness, fruit and vegetable growing, development, agriculture, efficiency.*

Сегодня обновленный Узбекистан ставит перед собой задачу обеспечить стабильность в обществе и непрерывное развитие страны, чтобы «создать сильную экономику, занять достойное место в мире» [4] При этом, одной из приоритетных задач является переход на цифровую экономику, первым и наиболее важным фактором последовательного развития которого является активизация инвестиционной деятельности. Привлечение инвестиционных ресурсов и активность инвестиционной деятельности в различных отраслях экономики обуславливает динамичное, стабильное развитие всей национальной экономики. С учетом этого, в целях ускоренного развития отраслей экономики республики, расширения и модернизации производственных мощностей, широкого внедрения современных технологий в сферы промышленности, услуг и сельского хозяйства, увеличения объемов производства экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью принята Инвестиционная программа Республики Узбекистан на 2023-2025 годы, в которой утверждены сводные целевые параметры освоения централизованных и нецентрализованных инвестиций, целевые параметры освоения инвестиций и кредитов в разрезе отраслей и регионов. [1] В инвестиционной программе, в рамках целевых параметров освоения инвестиций и кредитов в разрезе отраслей и регионов предусмотрено освоение инвестиций в сельскохозяйственной отрасли, поскольку увеличение притока инвестиций в эту отрасль имеет решающее значение для развития экономики в

целом. Инвестиции, направленные на диверсификацию и модернизацию сельского хозяйства, развитие цепочки добавленной стоимости и повышение эффективности плодоовощной отрасли, развитие сельского предпринимательства, внедрение современных водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, предусмотренные в инвестиционной программе, будут способствовать повышению эффективности методов ведения сельского хозяйства, а это в свою очередь, обеспечит продовольственную безопасность, и как следствие, экономическую и национальную безопасности.

Несмотря на положительную динамику за последние годы в структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности сельское хозяйство занимает не лучшую позицию: в 2021 году за счет всех источников финансирования в данной отрасли было освоено 17727,9 млрд. сум, или 7,7 % от общего объема инвестиций в основной капитал (рис.1).

Источник: данные Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан

Рисунок 1. Доля инвестиций в основной капитал по сельскому, лесному и рыбному хозяйству, в % [6]

В 2021 году в сельском, лесном и рыбном хозяйстве было освоено 17727,9 млрд. сум инвестиций, из которых 43,2% - иностранные инвестиции и кредиты, 17,1% - средства предприятий и организаций, 15,5% - кредиты коммерческих банков и другие заемные средства, 6,9% - республиканский бюджет и 17,2% - другие источники финансирования (табл.1). [5]

Таблица 1

Инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство по источнику финансирования (млрд. сум) [6]

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Всего	4795,3	6110,6	7991,9	12199,1	14776,8	17727,9
<i>В том числе:</i>						
республиканский бюджет	565,7	553,4	911,1	1935,6	1736,0	1231,9
средства предприятий и организаций	510,0	905,5	1768,8	1132,9	1663,8	3038,6
кредиты коммерческих банков и другие заемные средства	371,2	715,6	2328,1	2034,1	1883,5	2746,9
иностранные инвестиции и кредиты	171,8	189,8	1064,4	5050,6	6739,9	7659,4
другие источники финансирования	3176,6	3746,3	1919,5	2045,9	2753,6	3051,1

Источник: данные Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан

Следует отметить, что в результате формирования государством благоприятного инвестиционного климата в республике наблюдается значительный прирост показателей инвестиционной деятельности, обусловленный увеличением притока средств в плодоовощеводческую отрасль. Как показывают данные таблицы 2, в результате реализации мероприятий, предусмотренных в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 09.01.2020 г. № ПП-4563 и Постановлении Президента Республики Узбекистан от 28.12.2020 № ПП-4937 [2,3] в 2019-2021 годы в сфере сельского хозяйства были освоены 9 238 инвестиционных проекта на общую сумму 30 756 925 млн сум, в том числе за счет собственных средств на сумму 12 228 085 млн сум, за счет банковских кредитов – на сумму 7 074 453 млн сум, за счет иностранных кредитных линий – в объеме 805 611 тыс долл., иностранные инвестиции составили 352611 тыс долл. При этом за три года было создано 107218 новых рабочих мест (табл. 2).

Таблица 2

Региональные инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, реализуемые в республике [7]

Год	Количество проектов	Стоимость проектов (млн.сум)	Источники финансирования				Созданные рабочие места
			Собственные средства (млн.сум)	Банковские кредиты (млн.сум)	Иностранные кредитные линии (тыс долл)	Иностранные инвестиции (тыс долл)	
2019	1 954	7 732 632	3 098 501	1 454 285	222 152	157 679	23 264
2020	3 900	14 841 082	5 049 206	3 738 345	409 226	181 405	56 214
2021	3 384	8 183 211	4 080 378	1 881 822	174 233	13 528	27 740
Всего:	9 238	30 756 925	12 228 085	7 074 453	805 611	352 611	107 218

Анализ инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства в разрезе регионов республики показывает, что самое большое количество проектов приходится на Кашкадарьинскую (1068) и Хорезмскую область (1019), которые способствовали созданию новых рабочих мест в количестве 7 398 и 7231 соответственно (табл. 3).

Стоит также отметить, что проекты в сельском хозяйстве имеют определенную направленность, в частности освоённые инвестиции создают возможности для расширения количества агрокластеров и кооперативов, развития других сельскохозяйственных отраслей, связанных с организацией агрологистических центров, современных теплиц, холодильных систем, занимающихся переработкой плодоовощных, мясо-молочных продуктов, производством кондитерских изделий, прохладительных напитков, мучных, хлебо-булочных изделий и т.д.

Таблица 3

Инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства в разрезе регионов республики в 2019-2021 гг.

№	Регионы республики	Количество проектов	Стоимость проектов (млн.сум)	Источники финансирования			Созданные рабочие места	
				Собственные средства (млн.сум)	Банковские кредиты (млн.сум)	Иностранные кредитные линии (тыс.долл)		Иностранные инвестиции (тыс.долл)
Всего по республике		9 238	30 756 925	12 228 085	7 074 453	805 611	352 611	107 218
1	Республика Каракалпакстан	729	1 532 903	547 730	573 521	32 062	8 461	6 951
2	Андижанская область	994	2 612 761	1 503 182	521 032	28 368	25 105	16 430
3	Бухарская область	536	3 919 352	1 574 458	308 895	160 749	56 470	14 202
4	Джиззакская область	573	2 430 065	599 698	661 247	57 499	61 029	6 097
5	Кашкадарьинская область	1068	2 863 510	983 039	670 594	65 335	67 356	7 398
6	Навоийская область	619	908 559	359 169	312 943	28 326	650	3 565
7	Наманганская область	933	1 843 342	1 060 297	477 639	20 104	11 443	9 450
8	Самаркандская область	924	2 313 253	1 046 038	593 147	64 531	5 362	6 795
9	Сырдарьинская область	332	1 707 885	671 221	385 523	63 506	3 626	8 196
10	Сурхандарьинская область	682	1 122 649	304 466	421 580	31 636	8 622	5 847
11	Ташкентская область	317	3 536 092	1 502 245	992 658	29 279	64 835	8 516
12	Ферганская область	512	1 950 829	879 317	363 038	55 971	18 703	6 540
13	Хорезмская область	1019	4 015 726	1 197 226	792 637	168 247	20 950	7 231

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан

Таблица 4
Показатели инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, принятых в рамках Инвестиционных программ Республики Узбекистан на 2020-2022 годы и 2021-2023 гг.

№	Направления	2019			2020			2021			Всего		
		Количество	Инвестиционные средства	Освоённые инвестиции									
Всего:		50	763,5	541,7	76	548,5	234,2	41	150,7	42,6	167	1 462,7	818,5
1	Создание агрокластеров	6	135,51	272,92	1	4,09	2,00	2	13,31	0,50	9	152,92	275,42
2	Другие сельскохозяйственные отрасли	7	34,58	8,90	8	93,04	36,03	3	38,89	5,10	18	166,51	50,03
3	Проекты в плодоовощеводстве	22	239,90	102,15	26	242,17	99,06	8	22,17	3,18	56	504,24	204,39
4	Продовольственные проекты	8	137,88	41,65	26	143,48	75,17	23	58,92	31,80	57	340,28	148,62
5	Животноводческие проекты	7	215,66	116,10	15	65,68	21,92	5	17,41	2,00	27	298,75	140,02

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан

Таблица 5

Инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства в разрезе отраслей за 2019-2021 гг.													
№	Направления	Количество проектов		Стоимость проектов (млн.сум)		Источники финансирования							
		План	Факт	План	Факт	Собственные средства (млн.сум)		Банковские кредиты (млн.сум)		Иностранные кредитные линии (млн.долл)		Иностранные инвестиции (млн.долл)	
Всего:		14 411	9 238	95 817 488	30 756 925	31 902 030	12 228 088	14 075 633	7 074 483	2 643 488	805 611	2 926 986	552 611
1	Плодовощеводческое направление	3 103	3 168	34 526 696	12 294 738	10 583 900	4 127 462	4 392 353	1 972 011	1 079 852	494 721	850 011	152 057
1	Развитие садоводства	1 583	1 034	3 498 699	1 047 271	2 018 453	804 131	823 092	287 758	37 122	15 673	49 721	26 895
2	Организация современных теплиц	2 470	1 480	28 829 152	9 213 695	7 466 122	2 675 699	3 442 959	1 524 859	1 029 862	468 877	725 350	43 887
3	Выращивание плодов и овощей	81	58	1 108 103	934 127	303 138	125 187	69 464	34 124	9 833	7 015	73 940	81 275
4	Развитие виноградарства	971	596	1 092 742	489 644	796 187	362 443	254 837	101 270	3 015	3 159	1 000	
5	Переработка плодоовощных культур	344	177	4 565 988	1 206 473	1 637 364	518 626	378 897	216 994	71 471	32 008	180 216	13 144
6	Проектирование холодильных систем	43	48	1 518 294	450 799	656 857	171 930	40 211	14 868	38 693	12 525	25 892	1 336
7	Организация холодильных систем	616	393	2 669 520	1 356 830	1 336 031	516 054	502 197	279 968	78 098	54 180	6 380	4 324

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан

К примеру, в 2019-2021 гг. по республике общее количество инвестиционных проектов плодощеводческого направления составило 3168 единиц общей стоимостью 12 294 738 млн сум, из них 1034 проекта со стоимостью 1 047 271 млн сум - это проекты по развитию садоводства, 1480 проекта со стоимостью 9 213 695 млн сум – по организации современных теплиц, 58 проектов стоимостью 934 127 млн сум по выращиванию плодов и овощей, проекты по развитию виноградарства составили 596 единиц со стоимостью 499 644 млн сум, по переработке плодоовощных культур - 177 единиц и 1 206 473 млн сум соответственно (табл. 4; 5). Кроме того, для обеспечения условий хранения, транспортировки было реализовано 393 проекта, направленного на организацию холодильных систем и 34 проекта на создание агрологистических центров.

Стоит обратить внимание на тот факт, что основными источниками инвестиционных проектов в сельском хозяйстве являются иностранные инвестиции и кредиты, а собственные и заемные средства (банковские кредиты) хозяйствующих субъектов остаются на низком уровне (см. табл. 3; 4; 5). Это говорит о том, что созданный инвестиционный климат в стране благоприятствует притоку иностранных инвестиций в сельское хозяйство, но недостаточен для увеличения внутренних инвестиций. По своему характеру сельскохозяйственное производство, как правило, является сезонным или циклическим и находится под непосредственным влиянием природных явлений, как засуха, болезни и вредители. В большинстве случаев сельскохозяйственные производители географически рассредоточены, а основная часть их продукции является нетранспортабельной и скоропортящейся. Кроме того, причиной повышения рисков инвестирования является нестабильность цен сельскохозяйственной продукции. Ни для кого не секрет, что уровень рентабельности в отрасли во многом достигается за счет низкой заработной платы, при этом известно, что инвестиции, производительность труда и заработная плата тесно связаны между собой. Если в отрасли или регионе избыток рабочей силы и низкая заработная плата, то с

макроэкономической точки зрения инвестиции в нее считаются нецелесообразными. Все эти факторы приводят к тому, что инвестиции в сельское хозяйство являются рискованными и в значительной степени зависят от наличия нормальной сельской инфраструктуры, четкости поставок потребляемых факторов и отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции и прозрачных рыночных институтов и ценовых тенденций. Надлежащие государственные инвестиции могут снизить риски и повысить прибыльность частных инвестиций и, таким образом, повысить инвестиционные стимулы для фермеров. Следовательно, работа в направлении создания и улучшения инвестиционного климата должна быть продолжена.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.12.2022 г. N ПП-459 "О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2023-2025 годы".
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 09.01.2020 г. № ПП-4563 «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020 - 2022 годы».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.12.2020 № ПК-4937 «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021 - 2023 годы».
4. Выступление Президента Шавката Мирзиёева на встрече с членами Конституционной комиссии Олий Мажлиса 22 июня 2022 года.
5. Ашурметова Н.А., Тургунов Н.Г. Теоретические и практические аспекты инвестиционной деятельности в плодоовощеводстве //“Иқтисодиёт ва таълим” (“Экономика и образование”). Научный журнал. Изд-во ТГЭУ. № 6, 2021 год. С.31-36. Режим доступа: <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/index>
6. Сельское хозяйство Узбекистана. Статистический сборник. 2016-2020 гг. Ташкент – 2021. www.stat.uz.
7. www.agro.uz - Данные Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан.